

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мингараева Р.А.¹, Азизбекова Шахзода Акромжон кизи²

¹преп. Кыргызско-Узбекского Междун.универ. им.Б.Сыдыкова, Кыргызская Республика.

²Андижанский государственный университет, факультет права и экономики, студент 1-го курса, направления «Национальная идея, основы духовности и правового образования», Республика Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780636>

Аннотация. В данной статье анализируется положительный опыт зарубежных стран на основе эволюции применения льгот для стимулирования инвестиций в инновационную деятельность. Автор рассматривает механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности в таких странах как США, Канада, Япония, Швеция и др. Актуальность исследования определяется необходимостью оценить последние изменения в предоставлении налоговых стимулов и сравнить их последствия с эффектом от ориентации на инновационное развитие экономики. Предметом исследования являются механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности в развитых и развивающихся странах мира. Цель исследования - предложить меры по повышению эффективности налоговых стимулов в Кыргызстане. Потенциал высокоразвитого высокотехнологичного сектора национальной экономики приобретает особое значение в условиях нестабильности национальной экономики, обусловленной глобальными и внутренними факторами. В этой связи интересен зарубежный опыт налогового стимулирования научных исследований и инноваций. По результатам анализа обобщен опыт зарубежных стран по применению налоговых кредитов в качестве основного инструмента налогового стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Это позволило систематизировать и классифицировать структуру отечественных инвестиционных налоговых стимулов.

Ключевые слова: налоги; инновационная деятельность; налоговое стимулирование, налогообложение; налоговый кредит; налоговые льготы; инвестиционный налоговый вычет.

Abstract. This article analyzes the positive experience of foreign countries based on the evolution of the use of benefits to stimulate investment in innovation. The author examines the mechanisms of tax incentives for innovation in countries such as the USA, Canada, Japan, Sweden, etc. The relevance of the study is determined by the need to evaluate recent changes in the provision of tax incentives and compare their consequences with the effect of focusing on innovative economic development. The subject of the study is the mechanisms of tax incentives for innovation in developed and developing countries of the world. The purpose of the study is to propose measures to improve the effectiveness of tax incentives in Kyrgyzstan. The potential of a highly developed high-tech sector of the national economy is of particular importance in conditions of instability of the national economy caused by global and internal factors. In this regard, foreign experience in tax incentives for scientific research and innovation is interesting. Based on the results of the analysis, the experience of foreign countries in the use of tax credits

as the main instrument of tax incentives for research and innovation activities is summarized. This made it possible to systematize and classify the structure of domestic investment tax incentives.

Keywords: *taxes; innovation activity; tax incentives, taxation; tax credit; tax benefits; investment tax deduction.*

Проблема поиска оптимальных способов стимулирования инновационной деятельности существует уже давно и сейчас стоит особенно остро. В этом контексте особое значение приобретают методы налогового стимулирования, которые позволяют снизить налоговые обязательства предпринимательских структур, занимающихся инновационной деятельностью. При этом в последнее десятилетие стимулирование инновационной деятельности предприятий стало одним из важнейших направлений налоговой политики в большинстве экономически развитых стран. В настоящее время в других странах накоплен значительный опыт применения различных мер налоговой поддержки для стимулирования внедрения высокоинтеллектуальных новых разработок и технологий.

Следует отметить, что система налоговых стимулов в наиболее развитых странах существует достаточно давно. Например, в налоговом кодексе США уже несколько десятилетий предусмотрены меры, направленные на ускорение развития инновационной деятельности путем создания условий, основанных на льготном налогообложении. К таким мерам относятся, прежде всего, порядок вычета из налогооблагаемой базы суммы затрат на инновационную деятельность в текущем году, а также такие льготы, как амортизация затрат на срок до пяти лет. В дополнение к этим мерам были введены налоговые стимулы для образовательных и исследовательских проектов, представляющих общественный интерес: в 1980-х годах налоговый кредит на НИОКР стал основным инструментом налогового стимулирования.

В Канаде налоговые льготы зародились в 1960-х годах, когда они были введены для стимулирования инновационной деятельности компаний. Во Франции налоговое стимулирование началось в 1980-х годах. Заслуживает внимания опыт Японии в области налогового стимулирования инновационной деятельности [1].

В Японии существует шесть различных подходов к налогообложению инновационных компаний, которые включают в себя следующие стимулы:

- схемы ускоренной амортизации оборудования, приобретенного для целей НИОКР;
- налоговые кредиты для расходов на инновационное развитие;
- специальные стимулы для приобретения иностранных научно-технических разработок;
- налоговые льготы за использование иностранных технологий;
- налоговые льготы, связанные с приобретением нового иностранного оборудования;
- налоговые льготы для расходов на инновации.

В Швеции налоговые льготы были введены более 45 лет назад. В Швеции 10 % расходов на инновации не облагались налогом. Кроме того, была введена скидка в размере 20 %, если сумма, потраченная на исследовательскую деятельность, увеличивалась по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время в развитых странах мира используются различные налоговые стимулы для инновационной деятельности: от налоговых кредитов на реализацию

исследовательских и инновационных проектов до различных грантовых программ на расходы на научные исследования и образование [1; 2].

Набор налоговых льгот в области налогового стимулирования инновационной деятельности можно разделить на две основные группы: объемные льготы и приростные льготы. Объемные льготы - это особый вид льгот, которые пропорциональны объему понесенных затрат. Инкрементные льготы - это льготы, рассчитываемые в зависимости от объема затрат на инновационные цели в развитии предприятия по сравнению с предыдущим годом.

В Сингапуре и Австралии, например, уровень скидки на объем может в два раза превышать затраты на инновации. Таким образом, в некоторых случаях из дохода, облагаемого корпоративным подоходным налогом, можно вычесть 1,5-2-кратную сумму затрат на инновации. В то же время в Нидерландах объемные скидки распространяются только на заработную плату сотрудников, занятых в инновационной деятельности.

Инкрементные налоговые вычеты рассчитываются на основе достигнутого темпа роста расходов компании на цели инновационного развития по сравнению с предыдущим налоговым периодом.

Инкрементные налоговые вычеты широко распространены в Северной Америке и европейских странах. Эта скидка оказалась самой большой во Франции. Ее размер составляет 50 %. В Канаде и США ее размер равен 20 % [9]. В некоторых странах мира широко распространено использование обоих видов скидок, но они рассчитываются для разных видов затрат. Например, в США при использовании инкрементных скидок к объемной скидке добавляется 20 %, но эти льготы используются только в отношении затрат бизнес-структуры, связанных с инвестициями в инновационные исследования.

Помимо описанных выше налоговых льгот, в некоторых странах мира установлены ограничения на вычет налоговых платежей по инновационным скидкам. Например, в Японии и Южной Корее лимит составляет 10 % от суммы корпоративного налога, в Канаде - 75 %, в Испании - 35 %, на Тайване - 50 %. Во многих европейских странах существуют ограничения на сумму возврата налогов.

Кроме того, в США компании не могут увеличивать свои расходы на инновации более одного раза в год, а уровень "средней наукоемкости" не может превышать 16 %. Эти ограничения предотвращают значительные колебания налоговых поступлений от частного сектора и существенно снижают вероятность получения неоправданно высоких налоговых вычетов.

Одним из основных преимуществ является снижение налога на прибыль или корпоративного подоходного налога. При этом снижение налога на прибыль тесно связано с уровнем достижений компании в инновационной деятельности. Иными словами, наибольшую выгоду получают компании, которые наиболее эффективно применяют результаты своей инновационной деятельности в производственных процессах, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере прибыли компании.

Одной из наиболее распространенных льгот по налогу на прибыль является отнесение затрат на инновационную деятельность к расходам при исчислении налоговой базы и применение специальных методов амортизации основных средств, используемых для развития инновационного бизнеса [1].

Таким образом, предприятия, рассчитывающие налог на прибыль, имеют возможность вычесть из налоговой базы затраты, понесенные в связи с инновационной деятельностью.

Более того, в некоторых странах действуют принципы, определяющие возможность вычета из налоговой базы средств, значительно превышающих фактические расходы на инновационные цели.

Следует отметить, что к наиболее распространенным видам налоговых стимулов, широко используемых в зарубежных странах, относятся налоговые кредиты, вычеты из налоговой базы и налоговые отсрочки [2].

Налоговые кредиты позволяют компаниям уменьшить сумму налога на прибыль на сумму, равную части затрат, понесенных на осуществление инновационной деятельности.

Инвестиционные налоговые кредиты позволяют вычесть часть инвестиционных затрат из налогового счета. Налоговый кредит предоставляется компаниям, инвестирующим в инновационную деятельность. Инвестиционный налоговый кредит определяется как установленная правительством часть расходов на инновационную деятельность, которая уменьшает стандартизированный налог на прибыль [3].

В некоторых странах, таких как Канада и Нидерланды, размер кредита пропорционален сумме расходов на инновационную деятельность, в то время как в США, Японии и Франции кредит пропорционален росту расходов за определенный период.

В некоторых зарубежных странах приняты оба вида налоговых кредитов. Например, в Японии налоговые кредиты применяются уже более 50 лет. В этой стране размер налогового кредита составляет 20 % от прироста квалифицируемых расходов на инновационную деятельность, достигнутого по сравнению с предыдущим периодом, но при этом размер налогового кредита не может превышать 10 % от налоговых обязательств компании.

Среди различных видов налоговых кредитов особенно примечателен голландский опыт: введенные в 1990-х годах налоговые кредиты рассчитываются на основе расходов компании на заработную плату сотрудников, занятых в инновационной деятельности. В этом случае государство, как стратегический инвестор, оценивает долгосрочную выгоду от налогового кредита.

Отсрочка уплаты налогов - одна из важнейших налоговых льгот. Налоговая отсрочка позволяет решить проблемы, связанные с расходованием средств компании на инновационную деятельность и приобретение специального оборудования, используемого в инновационном развитии экономики.

Появление подобных льготных мер связано не только с появлением на рынке новых предприятий или предприятий, меняющих профиль своей деятельности, но и с циклами развития рыночной экономики, периодами кризиса и оживления в развитии отдельных государств. Безусловно, в периоды экономических кризисов предприятия вынуждены модернизировать и обновлять свое производство с целью минимизации общих затрат [4].

Внедрение механизмов отсрочки платежей чрезвычайно эффективно, поскольку между моментом вложения основной части средств в инновационное развитие и моментом получения соответствующего дохода проходит длительный период времени.

В других странах для стимулирования инновационной деятельности предприятий применяются не только вышеупомянутые механизмы, но и методы ускоренной амортизации оборудования, используемого в инновационных целях. Например, в США существуют определенные правила в отношении объекта налогообложения прав на интеллектуальную собственность, отраженные в специальных положениях закона, описывающих порядок амортизации прав на интеллектуальную собственность и других

нематериальных активов, таких как деловая репутация (гудвилл). Для указанных объектов традиционно используются специальные правила амортизации, которые предполагают ускоренную амортизацию нематериальных активов при расчете налога на прибыль.

Ключевой особенностью США в инновационной сфере является наличие мер государственной поддержки, направленных на формирование конкретных результатов инновационной деятельности. В то же время, в отличие от многих других стран, в США не практикуется использование предварительной модели налогового стимулирования. Именно этим объясняется сложившаяся тенденция, когда сумма задолженности по налогам перед бюджетом равна расчетному объему инвестиций компаний в инновационные разработки. Одним из ключевых принципов налогового стимулирования в других странах является то, что льготы предоставляются в первую очередь представителям частных компаний, а не научно-исследовательским организациям.

Сегодня спрос на исследования и инновации постоянно растет, и одной из причин этой тенденции является повышение уровня конкуренции в сфере налогового стимулирования и бизнеса [5].

Оперативно функционирующая система управления налоговыми стимулами позволяет государству использовать инновационную деятельность в своих интересах и направлять ее результаты в нужные сектора экономики. Важно помнить, что государство может не только влиять на структуру и количество конкретных предприятий в своем регионе, но и оказывать решающее воздействие на сферу и структуру производства в целом.

Стоит отметить, что каждый штат предлагает свой пакет стимулов, который соответствует конкретным целям и задачам налогового стимулирования. Кроме того, структура налоговых стимулов зависит от ряда факторов, характерных для каждого штата. Эти различия зависят не только от уровня НИОКР и экономических условий, но и от местной бизнес-среды и инвестиционной привлекательности.

Все представленные здесь схемы налогового стимулирования иллюстрируют достаточно обширный перечень инструментов, используемых другими странами для ускорения экономического и научно-технического прогресса. Кроме того, следует отметить, что наиболее активно налоговые стимулы применяются в странах с наиболее высоким уровнем технологического развития. В то же время можно утверждать, что на сегодняшний день не существует универсальных налоговых стимулов, которые могли бы одинаково эффективно использоваться сразу в нескольких странах. Национальные налоговые преференции формируются постепенно и не всегда основываются на положительном опыте других стран.

Выводы:

1. Спрос на исследования и инновации постоянно растет, и одной из причин этой тенденции является повышение уровня конкуренции в сфере налогового стимулирования и бизнеса.
2. Наиболее активно налоговые стимулы применяются в странах с наиболее высоким уровнем технологического развития.

Литература:

1. Корень А.В., Проценко Ю.А. Механизмы и направления налогового стимулирования инновационной деятельности в зарубежных странах // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 12-1. – С. 165-169;
2. Лапин А. В. Развитие национальной инновационной системы как обязательное условие технологических изменений и роста производства. *Административное и муниципальное право*. 2010;(4):26–41.
3. Atkinson R. D. Expanding R&D Tax Credit to Drive Innovation, Competitiveness and Prosperity. *The Information Technology and Innovation Foundation*. 2007; April. DOI: 10.1007/s10961–007–9046-y
4. Ермакова Е.А. Налоговые кредиты в системе стимулирования инновационной активности. *Управленец*. 2015;(2):4–10. URL: <http://upravlenets.usue.ru/images/54/1.pdf>.
5. Иванова Н. И. Налоговое стимулирование инновационных процессов. Монография. М.: ИМЭМО РАН; 2009. 160 с.